

**DIDAKTIKANING MAQSAD VA VAZIFALARI.MAKTABGACHA
TA'LIMDAGI GURUHLARDA UNING AHAMIYATI**

*Qo'ldosheva Sarvinoz Sherbo'ta qizi
Guliston davlat universiteti magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada didaktikaning maqsadi,vazifasi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tutgan o'rni uning barcha guruhlarda hususan katta guruhlardagi ahamiyati hususida so'z boradi.

Kalit so'zi: didaktik material, pedagogika mahorat, sensorika, matorika, qobiliyat.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim boshqa sohalar kabi eng rivojlangan sohaga aylanib bormoqda.Buning asosiy sabalaridan biri esa ushbu sohaga qaratilayotgan e'tibordir.Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hozirda kop material va qo'llanmalardan foydalanilmoqda shular jumlasiga didaktik material va o'yinchoqlarni ham kiritish mumkin.Maktabgacha yoshdagi bolalarning barcha faoliyati shu jumladan mashg'ulotlar ham o'yin faoliyati orqali amalga oshiriladi.Shu sababali hozirgi kunda didaktik o'yinlarga bo'lgan talab kuchayib ketmoqda.Hozirda zamon talabi va andozalariga javob beradigan didaktik material va o'yinchoqlar tarbiyachi pedagoglarning eng zaruriy ashiyosiga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi.Didaktik materiallar o'z oldiga ma'lum bir vazifani maqsad qilib oladi va bolalarga ta'lim berishda qo'llaniladi.Didaktik materiallar asosan pedagoglar tomonidan tayyorlangan bo'lib o'z oldiga ma'lum bir maqsadni qo'yadi.Hozirda koplav ishlab chiqaruvchilar tomonidan didaktik materiallar tayyorlanmoqda.Ular o'z sohasiga va maqsadiga ko'ra turlicha tayyorlanadi.Masalan san'at yo'nalishidagi va matematika yo'nalishidagi didaktik materiallar o'zining tayyorlanish maqsadiga ko'ra farqlanadi.

Didaktik materialllarning bir qancha hususiyati ham mavjuddur.

-Didaktik materiallar tarbiyachi yordamida va tarbiyachi yordamisiz ham qo'llanishi mumkin.

- Ularni yakka holatda yoki guruh bo'lgan holatda qo'llash mumkin.

-Ular ko'p funksiyali bo'lishi mumkin.(turli xil maqsadlar uchun qo'llanishi mumkin).

-Didaktik materiallar bolalarni o'ziga jalb qilishi zarur.Uning ko'rinishi bolada qiziqish uyg'otishi muhim.

-Didaktik materiallar yordamida bolalardagi salohiyat va bilim darajasi aniqlanadi.

Barcha o'quv materiallari singari didaktik materiallarning ham o'z vazifalari mavjud.Ularning barchasi o'z vasifasi yo'nalishida faoliyat olib boradi,va o'z navbatida tarbiyachining eng ishonchli yordamchisiga aylanadi.Didaktik materiallar vazifasiga ko'ra foydali xususiyatga ega bo'lishi juda muhim sanaladi.Didaktik materialdagi ma'lumotlar osonlikcha tushunilishi juda muhim sanaladi.Ushbu materiallarni tarbiyachi mashg'ulot davomida mavzuni mustahkamlash uchun yokivuni qanchalik o'zlashtirganligini aniqlash maqsadida ham foydalanishi mumkin.Didaktik materiallar bolalarda sensorika,matorika,ta'm va hid bilish organlarining faoliyatini mustahkamlash uchun ham qo'llaniladi.Shu orqali didaktik materialdan mazmunli foydalanishga erishiladi.Didaktik materialning tayyorlanish turiga qarab u turlicha bo'lishi mumkin va vazifasiga ko'ra ham turli vazifalarni o'z ichiga oladi.Didaktik materiallar turli o'lchamda tayyorlanadi.Ulardan foydalanish uchun katta yer maydoni yoki unchalik katta bo'lmagan maydondan ham foydalanish mumkin.Maktabgacha ta'lim muassasalarida ushbu materiallardan bolalarning bilimlarini mustahkamlash,til ko'nikmalarini shakillantirish,o'qish va yozish malakalarini shakillantirishda keng qo'llaniladi.Shu bilan birgalikda didaktik materiallar nafaqat tarbiyalanuvchilar balkim tarbiyachi pedagoglar o'rtasida bilim almashinish uchun ham qo'llaniladi.Didaktik materiallar tarbiyachilar uchun bir qator yengilliklar yaratadi,tarbiyachilar va bolalar o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi.Shu sababli ushbu materiallarning ahamiyati kattadir.

Bugungi kunda maktabgacha ta'limda bir qator o'zgarishlar bo'lib o'tmoqda. Shular sarasiga maktabgacha ta'limni takomillashtirish to'g'risidagi Prizedentimizning" 2017-2021 yillarda maktabgacha ta'limni tubdan takomillashtirish to'g'risidagi" farmoni ijrosi ta'minlandi. Shu sababli ham ushbu bislohotlar negizida maktabgacha ta'lim tizimida tubdan o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Ular negizida didaktik materiallar ham yangilandi. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan bir qancha materiallar maktabgacha ta'lim muassasalariga ushbu materiallar tarqatildi.

Xulosa o'rnida bugungi kunda maktabgacha ta'limda bir qancha o'zgarishlar bo'lib o'tmoqda. Ushbu o'zgarishlar tufayli maktabgacha talimdagi pedagoglar va tarbiyalanuvchilarning ham malakasi va kompetensiyalari ham wakillanib kelmoqda. Kelajakda maktabgacha ta'lim yanada rivojlanishida davom etadi. Ushbu o'zgarishlardan so'ng ushbu yo'nalishdagi qamrov sifati va ko'lami ortadi. Bu esa o'z navbatida pedagoglar va bolalar uchun koplav qulayliklar va imkoniyatlarni yaratadi.

Adabiyotlar.

1. "Maktabgacha pedagogika" F.R.Qodirova. Sh.Q.Toshpulatova.
2. N.P.Sakulina «Bolalar bog'chasida rasm, applikatsiya va loy bilan ishlash». M. «Prosvesheniye» 1993.
3. N.P. Kosterina. «Uchebnoye risovaniye» M. «Prosvesheniye» 1984.
4. "Zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolari" Toshkent 2018 y.
5. O.Gusakova. «Applikatsiya v detskom sadu». M. «Prosvesheniye» 1988 .
7. google.uz sayti
8. ziyo.net sayti.